

PAXTANI QAYTA ISHLASHDA CHIQUYOTGAN CHANGLI XAVONING KONSENTRATSIYASINI ANIQLASH VA UNING ZARARI

Fayziev Z.X., Yuzbayeva Sh.Z.

Samarqand davlat arxitektura – qurilish universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada paxta qayta ishlashda chiqayotgan changli va zararli havoni atmosfera havosiga chiqishini aniqlash. Filtrlar og'irligining farqini (mg) shu filtr orqali so'rilgan havoning hajmiga nisbati bilan o'lchanadigan kattalik orqali atmosferaga chiqayotgan changning konsentratsiyasi aniqlanadi. Migunov aspiratori esa to'rtta kichkina rotametrlar va nasosdan yasalgan ixcham asbob bo'lib, chang konsentratsiyasini ishlab-chiqarish sharoitida o'lchash uchun ancha qulaylik yaratilishi haqida ma'lumotlar o'z ichiga olingan.

Kalit so'zi: Filtr, chang, aspirator, rotometr, reometr, konsentratsiyasiya, atmosfera, havo.

Аннотация: В данной статье определено, что запыленный и вредный воздух, выбрасываемый при переработке хлопка, выбрасывается в атмосферу. Концентрация пыли, выбрасываемой в атмосферу, определяется отношением разницы веса фильтров (мг) к объему засасываемого через этот фильтр воздуха. Аспиратор Мигунова представляет собой компактное устройство, состоящее из четырех небольших ротаметров и насоса, и содержит информацию о том, как будет удобнее измерять концентрацию пыли в производственных условиях.

Ключевые слова: Фильтр, пыль, аспиратор, ротаметр, реометр, концентрация, атмосфера, воздух.

Kirish. Atmosferaga chiqayotgan chang konsentratsiyasini aniqlashning bir necha (kalorimetrik, nefelometrik, titrometrik, indikatsion, optik, elektr va standart yoki gravimetrik) usullari mavjud bo'lib, bo'lardan eng qulay va paxta sanoatida foydalaniladigani standart yoki gravimetrik usulidir.

Uning ishlash prinsipi quyidagicha: oldindan og'irligi o'lchangan filtr orqali ma'lum miqdorda changli havo o'tkaziladi. Havo o'tkazib bo'lingandan so'ng filtrning og'irligi qayta o'lchanadi. Filtrlar og'irligining farqini (mg) shu filtr orqali so'rilgan havoning hajmiga nisbati bilan o'lchanadigan kattalik orqali atmosferaga chiqayotgan changning konsentratsiyasi aniqlanadi. Bu kattalik mg/m³ da ulchanadi[1].

Namuna oluvchi material xisobida AFA filtrini tanlab olamiz.

1-rasm. Reometrning umumiy ko'rinishi

Bu filtr juda mayda chang zarrachalarini ham yaxshi ushlab qoladi, aerodinamik qarshiligi kam, bu esa katta hajmda (100 l/min gacha) havoning o'tishiga imkon beradi. Bundan tashqari, AFA filtri namlikni o'zidan itarish xususiyatiga ega.

Filtr orqali o'tayotgan havoning miqdorini esa rotometr yoki reometr asboblari hamda Migunov aspiratori yordamida o'lchanadi.

Rotometr - ichida pukak xalqasi bor konus shaklidagi darajalarga bo'lingan shisha naycha bo'lib, xalqani harakatiga qarab havo miqdori aniqlanadi, ya'ni havoning miqdorini pukak xalqaning balandligiga qarab aniqlanadi [2].

Migunov aspiratori esa to'rtta kichkina rotametrlar va nasosdan yasalgan ixcham asbob bo'lib, chang konsentratsiyasini ishlab-chiqarish sharoitida o'lchash uchun ancha qulaylik yaratadi.

Reometr asbobi so'rilayotgan havo hajmini o'zgartirish imkonini beruvchi to'rtta diafragma bilan ta'minlangan (1-rasm). Har bir reometr o'z shaxsiy pasportiga ega.

Ilmiy tadqiqot tahlili. "Samarqand paxtasanoat" hududiy birlashmasiga qarashli "Juma" paxta tozalash korxonasi atmosferaga chiqib ketayotgan changning konsentratsiyasini aniqlash bo'yicha Samarqand viloyatini "Atmosfera havosini muhofaza qilish" qumitasi bilan birgalikda tadqiqot ishlar olib borildi.

Changning konsentratsiyasini aniqlash qurilmasini joylashtirishning umumiy ko'rinishi 2-rasmida keltirilgan.

2.Rasm. Chang konsentratsiyasini aniqlash qurilmasini sxemasi. 1-Reometr; 2-Patrubka; 3-Havo so'riluvchi naycha, 4-SS-6 chang ushlagich.

Og'irligini oldindan o'lchab olingan AFA filtrini patrubka (1) ichiga tekis qilib joylashtiramiz va uni yaxshilab ko'tarib olamiz. So'ngra patrubkaning bir uchiga shlang orqali havo so'ruvchi naycha (3) ni qotiramiz, ikkinchi uchiga shlang orqali reometr (1) ga qotiramiz. Tajriba o'tkazayotgan uskunani ishga yaroqli qilib olganimizdan so'ng, uni chang ushlagich SS-6 (4) ning ustiga texnika xavfsizligiga rioya qilgan holda o'rnatiladi. Chang ushlagichdan atmosferaga chiqayotgan havo yo'lga naychani joylashtirib, truba ustiga vertikal joylashtiriladi. soat sekundometrini va reometrni bir vaqtda ishga tushirib 5 minut ishlatiladi. So'ngra ikkalasini ham tuxtatib patrubka ichida joylashgan AFA filtrini olib, undagi chang tuqilib ketmasligi uchun to'rt buklab qogoz haltaga solinadi. Shundan so'ng filtrni analitik tarozida tortib og'irligini o'lchab yoziladi. Agar filtrning tajribadan oldingi og'irligi g_1 , tajribadan keyingi og'irligini g_2 bilan belgilasak, filtr orqali o'tayotgan havoning hajmi V

bo'lsa, unda havodagi changning konsentratsiyasi qo'yidagicha topiladi.

$$C = \frac{g}{V}, \text{mg} / \text{m}^3 \quad (1)$$

Filtr orqali so'rilayotgan havoning hajmini topish uchun koeffitsient $k = 0,91$ ni tajriba davom etgan vaqt (T) bir minut davomidagi so'rilgan havo hajmi (Q) larning ko'paytmasini 1000 ga nisbati bilan o'lchanadi, ya'ni:

$$V = \frac{k \cdot Q \cdot T}{1000}, \text{m} / \text{min} \quad (2)$$

Bunda ma'lumki, Q l/min da, T minutlarda. Bu kattalikni m^3 ga aylantirish uchun 1000 soniga bo'lish kerak.

(1) va (2) formulalarni birlashtirib quyidagicha yozish mumkin.:

$$C = \frac{(g_1 \cdot g_2) \cdot 1000}{Q \cdot T \cdot k}, \text{m} / \text{min} \quad (3)$$

Bu tajribani har bir chang ushlagichda 3 martadan takrorlangandan so'ng quyidagi natijalar olindi, ular 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

No	Uskuna turi	Vakt T, min.	Havoning xajmi, Q, l/min	AFA filtrining tajribadan oldingi ogirligi g_1 , mg	AFA filtrining tajribadan sung ogirligi g_2 , mg	Chiqayotgan changning konsentratsiyasi S mg/m^3
1	SS-6	5	10	1,31245	13,00615	257,0044
2	SS-6	5	10	1,0135	12,4869	252,1626
3	SS-6	5	10	1,2111	12,11915	239,7374

Paxta changining yuqori ekologik va ijtimoiy zararlarini hisobga olgan holda, paxta tozalash sanoatida qatyyroq sanitar me'yorlar o'rnatilgan bo'lib, unda me'yor GDL-60 mg/m^3 , PDK-0,5 mg/m^3 paxta tozalash korxonalaridan 300 m masofada bo'lishi kerak. Lekin amalda bunday emasligi olingan natijalardan ko'rinib turibdi. Demak bu yo'nalishda hali ilmiy ishlarni faollashtirish talab etiladi.

Paxtani birlamchi qayta ishlash jarayonida paxta tozalash zavodlarining ishlab chiqarish binolariga 400 mg / m^3 gacha chang tashlanadi. U boshqa turdagi changlardan changni tozalash moslamalari qurilishini murakkablashtiradigan o'ziga xos xususiyatlari bilan farq qiladi.

Paxta changining xususiyatlarini o'rganish paxta sanoati uchun yangi samarali changni yutish moslamalarini yaratishga yordam beradi; yuqori samarali ishlash uchun sog'lom va xavfsiz sharoitlarni ta'minlaydi.

Paxta kukuni organik va mineral fraktsiyalardan iborat bo'lib, tarkibiga ko'ra chang organik va minerallarga bo'linadi.

Paxta changining organik fraktsiyasining tuzilishini aniqlash uchun boshlang'ich moddasining morfologik va fizik-kimyoviy tuzilishini aniqlash kerak. Uning tarkibiga azotli ekstraktiv moddalarsiz, mum, yog', oqsil, kul va suvsiz tsellyuloza kiradi. Ushbu elementlarning foizini va shu sababli changning tolali

qismini hisoblash yo'li bilan aniqlash mumkin, ularning to'g'irligi maxsus o'tkazilgan kimyoviy tahlillar ma'lumotlari bilan tasdiqlanadi. Paxta tolasidagi tsellyuloza tarkibi nafaqat etuklik, balki kimyoviy elementar tarkibi bilan bog'liq bo'lgan eng muhim tabiiy xususiyatlaridan biridir. Paxta tolasidagi tsellyuloza miqdorining o'zgarishi bilan uning tarkibiga kiradigan elementlarning tarkibi mos ravishda o'zgaradi. Bunday holda, ba'zi elementlarning ulushi ortadi, boshqalari esa kamayadi.

Agar tolaga tsellyuloza miqdori oshsa, u holda tarkibidagi vodorod kamayadi, tsellyulozadagi vodorod tarkibiga yaqinlashadi. Kislorodning ulushi, aksincha, ko'payadi va azot va kul elementlarining ulushi kamayadi.

Shunday qilib, paxta tolasi qancha pishgan bo'lsa, uning kimyoviy element tarkibi tsellyulozaning kimyoviy tarkibiga shunchalik yaqin bo'ladi. Bu paxta changining organik qismining morfologik va kimyoviy tuzilishini aniqlaydi. Havodagi paxta changining xatti-harakatlariga elektr zaryad, chang hosil bo'lish paytidagi harorat ko'tarilishi bilan gazlarning adsorbsiyasi, chang zarralarining tarqalishi va shakli, ularning o'ziga xos og'irligi va boshqalar ta'sir qiladi.

Chang zarralarini qattiq yuzaga ishqalanish natijasida elektr zaryadlash mumkin. Bunday holda, chang zaryadining belgisi elektr doimiylari va

ishqalanish yuzaga keladigan tanasi o'rtasidagi farq belgisiga bog'liq.

Dielektrik doimiyligi yuqori bo'lgan tana ijobiy zaryad oladi. Chang zarralarini elektrlashtirish, shuningdek, maydalash va maydalash, havoga turli xil moddalarni purkash, gaz ionlarining sirtiga adsorbsiyalanish jarayonida ham sodir bo'ladi. Havodagi xatti-harakatlariga ta'sir qiladigan chang xususiyatlarining umumiy miqdorida namlik muhim ahamiyatga ega.

Nam material kamroq chang hosil qilsa, chang namligining ko'payishi uning cho'kishiga yordam beradi. Ikkinchisi chang donalarining qulashi (qisman elektr zaryadining yo'qolishidan) va havodan suv bug'ining singishi va ularning chang donalarida kondensatsiyalanishi tufayli ularning solishtirma og'irligi oshishi bilan ham bog'liqdir.

Paxta moxining asosiy qismi begona o'tlardan iborat bo'lib, ular organik (barg zarralari, po'stlog'i, poyasi va boshqalar) va mineral (qum, tuproq, chang va boshqalar) ga bo'linadi. Paxta materiallarida topilgan axlat aralashmalari orasida organik (20% gacha) muhim o'rin tutadi; ularning o'rtacha kimyoviy tarkibi quruq vaznga nisbatan jadvalda keltirilgan. I. Bundan tashqari, oz miqdordagi alyuminiy, oltingugurt, fosfor, rux, mis, marganets, magniy va boshqalar mavjud.

2-jadval

Element	Ildiz	Yaproq va barg	Stvorka qutisi	Urug asosi(yadrosi)	Urug'larning qobig'i
Vodord	6,19 48,1	6,20	6,06	8,22	6,32
Uglerod	2 1,98	48,62	48,16	56,04	44,56
Azot	;	4,47	1,44	6,73	1,20
Kislorod	40,1 9	30,97	39,26	24,87	46,07
Natriy	0,39	0,51	0,10	0,20	0,017
Kalsiy	1,01	3,78	1,05	0,29	0,16
Kaliy	0,95	1,48	3,03	1,38	1,03
Xlor	0,16	1,52	0,01	0,01	0,09
Temir	0,18	0,32	0,05	0,057	0,024

Asosiy kul elementlari kaliy va kaltsiydir.

Noorganik aralashmalar asosan paxta o'sadigan lessaning tarkibi bilan tavsiflanadi.

Loess katta toshlar bilan quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi (mm) - 10; katta xaftaga - 20-5; kichik - 5-3; qo'pol qum - 3-1; o'rta - 1-0,5; kichik - 0,5-0,25; loyqa - 0,25-0,05; ingichka - 0,025-0,01; o'rtacha chang - 0,01 - 0,005; ingichka - 0,005-0,001.

Changning mineral qismida 35% gacha kremniy dioksidi (SiO₂) mavjud bo'lib, bu silikoz xavfini tug'diradi.

Paxta changidagi mineral moddalarning tarkibi 525 ° S haroratda kaltsiylash yo'li bilan aniqlandi, bu esa organik moddalarning to'liq yonishini ta'minlaydi (MRSPR-54 termostati bilan muffel pechkasi). Kuyishdan vazn yo'qotish

$$G = 100 - \frac{100n - G_n}{n}$$

Bu yerda n — chang og'irligi,

G_n — Kalsinatsiyadan keying chang og'irligi.

Tajribalarda chang mutlaqo quruq vazngacha oldindan quritilgan.

Minerallarning tarkibi nisbatdan aniqlanadi G_M=100 - C

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, qo'l terimining I navidagi paxta xomashyosidan chiqarilgan mineral moddalar umumiy massaga nisbatan 67%, mashinada terish - 45 tagacha, past navlar - 26,5 gacha.

Ishlayotgan xodimlar uchun paxta changining zararli ta'siri asosan tarkibida SiO₂ bo'lgan mineral fraktsiyalar mavjudligiga bog'liq. Shuning uchun paxta terimini mashinada terishga o'tish fabrikalarda sanitariya-gigiena sharoitlarini yaxshilashga yordam beradi.

Chang zarralari havoda ozmi-ko'pmi bir tekis tarqaladi va suspenziyada uzoq vaqt saqlanib, nisbatan turg'un dispers tizimni hosil qiladi, bunda parchalangan shakldagi moddalardan biri ikkinchisining ichiga tarqaladi, bu esa doimiy tuzilishga ega.

Sanoat changlari yarim dispersli aerzollarga tegishli, ya'ni uning tarqalishi bo'yicha heterojendir. Uning tarkibida mikrometrening o'ndan bir qismigacha bo'lgan diametri (mm) bir necha millimetrgacha bo'lgan zarralar mavjud.

Asosiy ustaxonalar, paxta tozalash zavodi va paxtani qayta ishlashning ayrim bosqichlarida ishlaydigan xonalar havosidagi chang miqdori har xil. Paxtani qayta ishlashning dastlabki bosqichlarida keyingi bosqichlarga qaraganda chang ko'proq bo'ladi va uning miqdori 1 m³ havo uchun bir necha grammga etishi mumkin. Paxta tozalash zavodlarining changlari mayda mineral chang aralashmasi bo'lgan paxta tolasining eng kichik qoldiqlari va qoldiqlaridan iborat.

Paxta tozalash zavodlarining ishchi xonalari havosida 10-14% gacha (5 mikrongacha) chang donalari bor. 5 mikrongacha bo'lgan zarralar ishchilarning sog'lig'i uchun juda xavflidir, chunki ular alveolyar kanallarga osonlikcha kirib boradi. Ushbu chang silikogen omil sifatida sog'liq uchun xavfli: tarkibida 7,5% gacha silikon dioksid mavjud. Paxta changidagi mineral aralashmalar miqdori tolaning tuproq zarralari bilan ifloslanish darajasiga bog'liq. Paxtani birlamchi qayta ishlash jarayonida ularning miqdori 80% ga etishi mumkin. Kimyoviy tarkibi jihatidan changning mineral qismi har bir paxta xom ashyosi olinadigan tuproqqa bog'liq.

Paxta tozalash zavodlarining changida kislotalarda erimaydigan 20% gacha SiO₂, paxta chiqarilgan tuproqda esa 60% gacha changni tozalash vazifalari topilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, korxonada hududida chang zarralari taqsimlanganda eng kichiklari yuqori zonalarda, kattalari esa pastki qismida ustunlik qiladi. Havodan 10 mikrondan kattaroq zarralar nisbatan tez joylashadi; nozikligi 10-0,25 mikron bo'lgan mikroskopik zarralar juda sekin, ma'lum qonuniyatlarga rioya qilgan holda cho'kadi; 0,25 mikrondan kichik

bo'lgan, faqat elektron mikroskopda ko'rinadigan ultramikroskopik zarralar deyarli cho'kmaydi. Bunday changning zarralari gaz xususiyatlariga yaqinlashib, diffuziyaga uchraydi va doimiy xaotik harakatda (Braun harakati). Shunday qilib, changning tarqalgan tarkibi changni tozalash vositasini tanlash uchun asosiy omil hisoblanadi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish keraki- faqat paxta tozalash korxonasi emas, balki barcha ishlab chiqarish korxonalar atmosfera havosiga chiqarayotgan zararli gazlar va changlarni filtrlab keyin tashlanishi. Chunki hozirgi kunda atmosferani ifloslanishiga sabab bo'layotgan ishlab chiqarish sanoat korxonalarini pala partish tarzda changlarni filtrda tozlab chiqarishini oldini olish.

Adabiyotlar:

1. A. Kudratov. Охрана окружающей среды в хлопкоочистительной промышленности. Ташкент, «Учитувчи» neshriyoti, 1995.

2. A. Kudratov. Проблемы очистки атмосферных выбросов на предприятиях легкой и хлопкоочистительной промышленности. «Протсессы-95» межгосударственный семинар по новым протсессам и аппаратам промышленной технологии. Бухара ВТИП и ЛП.

3. Gordon G.M., Peysaxov I.L. Рылеулавливание и очистка газов вssvetnoy metallurgii. –М.: «Metallurgiya», 1977. -144 s.

4. Fayziev, Z. X., Volkova, K. V., & Yuzbayeva, S. Z. Thermoregulation of Risers As A Means of Qualitative Regulation of Heat Transfer in the Heating System. Middle european scientific bulletin.

5. Yuzbayeva, S. Z., Taniberdiyev, S. X., & Dilmurodova, M. (2023). VAKUUM KOLLEKTORLARI ASOSIDA TURAR-JOY VA JAMOAT BINOLARI UCHUN ENERGIYA TEJAMKOR QUYOSH ISITISH TIZIMLARI. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 91-94.

6. Zakirjanovna, Y. S., & Mohida, D. Passive and active systems in the use of solar energy. In *Collection of selected scientific papers of the international scientific-practical conference on "Problems and solutions of application of digital technologies in the field of engineering communications* (pp. 92-94).

7. Amonkulov, O. K., Yuzbaeva, S. Z., & Jalilov, I. (2023). INCREASING THE EFFICIENCY OF USING SOLAR ENERGY AND USING THEM. *JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE*, 532-535.

8. Jabborov G.J. va boshqalar. Paxtani dastlabki ishlash texnologiyasi. // T.: O'qituvchi, 1987

9. Muradov R. Separatorming to'rtli yuzasiga paxtaning kelib urilishini kamaytirish usuli. *J. Mexanika muammolari*, №3, 2000. S.77-80.

